

ВЛИЯНИЕ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ

Тошпулатова Дурдона Шавкат кизи

Кафедра Оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10983980>

Актуальность. Сенсоневральная тугоухость (СНТ) относится к заболеваниям, проблема диагностики и лечения которых не теряет своей актуальности в течение многих десятилетий [1, 2, 4, 6, 8, 19, 20]. Прогнозы ВОЗ относительно роста численности населения с социально значимыми дефектами слуха являются неутешительными [3, 5, 7, 8, 9, 18, 22, 23, 24]. В 2002 года нарушениями слуха в мире страдают 250 млн. человек (учитывалось понижение слуха, превышающее 40 дБ на лучше слышащее ухо) [10, 15, 16, 25, 26, 27, 28], что свидетельствуют о масштабе медицинской проблемы и ее социально-психологической стороны [11, 12, 13, 14, 17, 29, 30, 31].

Цель: изучить влияние слухопротезирования на качества жизни пациентов с СНТ.

Материал и методы: Участники были набраны на кафедре «Оториноларингологии, детской оториноларингологии и детской стоматологии» Ташкентского педиатрического медицинского института. Было обследовано у 65 лиц с СНТ. Пациенты были подразделены на 2 группы: 1 группа - 35 пациентов носители слуховых аппаратов; 2 группа – 30 пациентов с СНТ не использующих слуховые аппараты; Все участники исследования были проинформированны и дали согласие на проведение анкетирования. В группу исследования входили: участники старше 18 лет, а также лица которые имели возможность заполняли бланки. Все они находились на амбулаторном лечении в оториноларингологическом отделении клиники ТашПМИ и на базе Harry life с 2021 по 2024 г.

Результаты: Средний возраст пациентов составил $63,8 \pm 8,3$ лет. Среди обследованных было 39 (60,0%) женщин и 26 (40,0%) мужчин. Хотя снижение слуха у большинства наблюдаюсь двухсторонним у 44(67,6%), определялись и односторонние случаи понижения слуха у 21(32,3%). Полученные нами результаты показали, что наибольшее количество исследуемых пациентов 26(74%) использовали СА 12 и более часов в день (среднее время 13,8). Эти данные указывают на то, что, пациенты с СНТ в

часы бодрствования носили СА, что позволяет нам сделать вывод, что пациенты с СНТ обычно получают пользу от использования СА. 18 (51%) пациентов основной группы носят слуховые аппараты более 2 лет. Кроме этого, нами было изучено время ношения слуховых аппаратов, и оно показало, что пациентами отмечено в большинстве случаев 17(48%) они носят слуховые аппараты 12 и более часов. Анализ результатов SSQ выявил, что показатели SSQ были выше у пациентов носителей слуховых аппаратов по сравнению с группой без них. Разница между двумя группами была очевидна в меньшей средней оценкой в области, связанной с речью (Часть I), чем в области пространственной (часть II) и качестве слуха (часть III). Большинство пациентов - 21(70,0%) без слухопротезирования отмечают не уверенность при разговоре с другим человеком в небольших группах, в машине, а также по телефону и телевизору, тогда как пациенты со слухопротезированием, по данным показателям уменьшились почти в два раза 16(40%). Польза от слуховых аппаратов может быть оценена путем сравнения степени удовлетворенности основной и сравнительной группы. Что касается общей способности слышать, то 31(88%) пациентов основной группы, удовлетворены своей способностью слышать, по сравнению с 8(26%) пациентов без слуховых аппаратов. То есть владельцы слуховых аппаратов в 3,3 раз больше удовлетворены своей способностью слышать. Из них, владельцы слуховых аппаратов удовлетворены своей способностью разговаривать с одним человеком 33(94%) и на работе 30(85%), и меньше всего удовлетворены своей способностью слышать в больших групповых беседах 25(71%), общение в шумной обстановке 22(63%) или разговаривают по обычному телефону 31(88%), слушать музыку 29(83%). Группа сравнения, менее всего удовлетворены своим слухом, когда общаются в шумной обстановке 7(23%) и в больших групповых беседах 5(16%).

Вывод: Большинство основной группы 89% считают, что слуховые аппараты улучшают качество их жизни. Из них: 71% ответили, что улучшают КЖ регулярно, 17% время от времени, 9% редко и 3% никогда. Всего 3% из опрошенных ответили, что СА не влияют на качество их жизни. Самый высокий процент положительных изменений пациенты отмечают, в способности свободно общаться, участвовать в любом разговоре, за которым следует общее качество жизни.

Литература:

1. Nurmukhamedova, F., Egamberdieva, Z. D., & Norova, S. M. (2022). Laboratory and instrumental analysis of indicators in chronic tonsillitis combined with hyperkinetic ticks. *ScienceAsia*, 48, 645-651.
2. Nurmukhamedova, F. B., Egamberdieva, Z. D., Toshpulatova, D. S., & Madjitova, D. S. (2021). ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH A MILD DEGREE OF SENSORINEURAL HEARING LOSS. *Asian journal of pharmaceutical and biological research*, 10(1).
3. Egamberdieva, Z. D. (2021, December). CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS OF INTOXICATION SYNDROME IN ACUTE AND CHRONIC TONSILLITIS OF STREPTOCOCCAL ETIOLOGY. In *International journal of conference series on education and social sciences (Online) (Vol. 1, No. 2)*.
4. Эгамбердиева, З. Д. (2021, February). АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У ДЕТЕЙ. In *The 6th International scientific and practical conference "World science: problems, prospects and innovations" (February 23-25, 2021)* Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 792 p. (p. 756).
5. Egamberdieva, Z., Nurmukhamedova, F., Jabbarova, D., & Salomov, K. (2023). Efficiency of surgical treatment methods for chronic tonsillitis in a comparative perspective. *Scientific Collection «InterConf+»*, (39 (179)), 298-307.
6. Нурмухамедова, Ф. Б., & Бекназарова, С. З. (2021, September). КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТИМПАНОПЛАСТИКИ. In *Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference (Vol. 1, No. 1)*.
7. Нурмухамедова, Ф. Б., & Махмудова, Ш. И. (2021, September). ВЛИЯНИЕ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. In *Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference (Vol. 1, No. 1)*.
8. Тошпулатова, Д., & Нурмухамедова, Ф. (2021). Качество жизни пациентов при легкой степени нейросенсорной тугоухости. *Перспективы развития медицины*, 1(1), 527-528.
9. Нурмухамедова, Ф. Б. (2021). АДЕНОИДНАЯ ВЕГЕТАЦИЯ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ. *SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS*, 30.
10. Ergashevich, A. S., Faxriddinova, E. K., Bahtiyorova, N. F., & Orzuevna, K. N. (2023). CLINICAL COURSE OF ALLERGIC RHINITIS COMBINED WITH ADENOID VEGETATION AND RHINOSINUSITIS IN CHILDREN. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 8(2).
11. Khasanov, U. S., Akhundjanov, N. A., Djuraev, J. A., Khodjanov, S. K., Botirov, A. J., & Shaumarov, A. Z. (2023). RESULTS OF AUDIOMETRICAL INDICATORS OF

COCHLEVESTIBULAR DISORDERS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION DISEASE. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*, 3(02), 26-36.

12. Якубова, Ф., & Шукурова, Г. (2023). Эффективность применения иммуномодулятора при гингивитах у ортодонтических пациентов. *Международный научный журнал «ALFRAGANUS»*, 1(5), 35-39

13. Якубова, Ф., & Шукурова, Г. (2024). У ортодонтических пациентов с гингивитом эффективность иммуномодуляторов. *Международный научный журнал «ALFRAGANUS»*, 1(6), 55-56.

14. Нурмухамедова, Ф. Б. (2022). ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ. *Вестник национального детского медицинского центра*, (3), 32-37.

15. Абдуллаев Х., Ибраева С., Аймухамедов А. Результаты инструментальных методов диагностики в распознавании синуситов с орбитальными осложнениями // *Журнал биомедицины и практики*. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 247-254.

16. Абдуллаев Х. и др. Роль мембранодеструкции в патогенезе аденоидных вегетаций // *Stomatologiya*. – 2010. – Т. 1. – №. 1-2 (41-42). – С. 228-232.

17. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Polipoz rinosinusitlarda shilliq qavatning morfologik xarakteristikasi // *Педиатрия*. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-165.

18. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Bolalarda surunkali rinosinusit patogenezida immunologik ko'rsatkichlarning ahamiyati // *Педиатрия*. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 154-157.

